

La educación en línea en la facultad de educación de la Universidad Autónoma De Yucatán

William Reyes Cabrera

Universidad Autónoma de Yucatán

wreyes@uady.mx

Cecilia Guillermo y Guillermo

Universidad Autónoma de Yucatán

gguiller@uady.mx

Sergio Quiñonez Pech

Universidad Autónoma de Yucatán

sqpech@uady.mx

Resumen

El presente trabajo aborda la evolución que ha tenido la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán con el uso y migración de diversas plataformas educativas y sus distintas versiones, así como las experiencias adquiridas, desde los puntos de vista técnicos, académicos y de su administración. El estudio comienza desde el año 2002 con la instalación de la primera plataforma educativa, Claroline, pasando por la Dokeos, hasta la fecha con Moodle y los planes para migrar a la versión más reciente, cada cambio de versión o de tipo de plataforma educativa ha significado experiencias en el conocimiento de nuevo software y hardware que permitan su correcto funcionamiento, así como la readaptación de las prácticas educativas para obtener mejores resultados con las herramientas que se proporcionan; sin embargo el mayor cambio, fue migrar de la plataforma Dokeos a Moodle ya que implicó un cambio de paradigma en la enseñanza a través de un sistema distinto. También se abordarán temas de educación abierta, en línea y a distancia que sustentaron las decisiones tomadas en la historia de las migraciones y su impacto en la actualidad. Se hace un recuento de diez años de evolución, pasando por su instalación en una computadora de escritorio hasta la implementación de servidores

dedicados; el número de cursos y usuarios que se ha incrementado año con año, y cómo la propia UADY ha migrado sus sistemas de la misma forma que lo ha hecho la Facultad de Educación que es pionera a nivel Institucional en el diseño, desarrollo y evaluación de cursos utilizando plataformas y que actualmente enfrenta varios retos como la implementación de un programa educativo completamente en línea, la certificación en la creación y administración de cursos, la capacitación de profesores, entre otros.

Palabras clave: Plataformas educativas, evolución de prácticas educativas, impacto de las tecnologías en la educación, educación en línea.

Introducción

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es una Institución de Educación Superior (IES), se encuentra estructurada en una administración central, Escuelas y Facultades, y Centros de Investigación (DES). La autoridad suprema reside en el Consejo Universitario y la ejecutiva en el Rector; los Directores de escuelas, facultades y demás dependencias tienen jurisdicción académica y administrativa sobre sus respectivas dependencias puestas bajo su cuidado y toman sus decisiones de importancia de acuerdo con el Rector (UADY, 1999). En el año 2002 la UADY plantea en su Modelo Educativo y Académico (MEyA) los ejes que debe regirla, como la flexibilidad y la innovación, donde uno de los componentes principales es la menor actividad presencial y mayor tiempo dedicado al aprendizaje.

A partir de lo anterior, la Coordinación General de Docencia convoca a las DES a formar un Grupo de Educación a Distancia con el propósito de crear un modelo de educación en línea y a distancia que aporte nuevos escenarios de aprendizaje en el nivel superior.

En la Facultad de Educación, un grupo de profesores también se encontraban realizando trabajos similares utilizando páginas html para compartir información, sin llegar a ser una plataforma propiamente.

Las experiencias de Universidades como la de Campeche y Quintana Roo (Ley, 2003) utilizando una plataforma educativa o sistema de gestión de aprendizaje (SGA) sirvieron de referencia para crear el sistema de educación abierta y a distancia universitario y considerar la utilización de una plataforma educativa como soporte tecnológico. Se describe a continuación el marco de referencia y la literatura con el que se establece la educación en línea y a distancia en la Universidad Autónoma de Yucatán y la Facultad de Educación.

Desarrollo de contenidos

La educación abierta, a distancia y en línea

Se han utilizado diversos términos para denominar las experiencias surgidas en el campo de la educación no presencial. Los más comunes han sido educación en línea, educación abierta y educación a distancia. Este apartado se refiere a la definición de los términos que se utilizarán a lo largo de este trabajo, con el fin que el lector aprecie las diferencias y similitudes de los conceptos.

Según Torres (2004) la educación abierta “expresa la apertura de algunos elementos del proceso de enseñanza y de aprendizaje: una relativa exigencia en cuanto al perfil de egreso de los candidatos, presencia temporal en las instituciones educativas, relación esporádica con los docentes, flexibilidad en los tiempos de acreditación de cursos según posibilidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, entre otros.”

La educación a distancia ha sido entendida como un conjunto de estrategias pedagógicas y mecanismos de comunicación que vinculan a los docentes con los estudiantes para desarrollar actividades de enseñanza y de aprendizaje, no coinciden en tiempo y espacio geográfico, desarrollándose, por lo general, fuera de los campus universitarios.

Esta percepción es similar con la de educación a distancia tradicional o autónoma, es decir, aquella en la cual el estudiante debe hacerse responsable de su aprendizaje sin que tenga contacto o algún encuentro cara a cara con el docente; actualmente, con los cambios y surgimiento de nuevos paradigmas se busca que la diferencia entre educación a distancia y en línea vaya más allá de la presencia del alumno en el aula. De acuerdo con la ANUIES en el *Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo* (Álvarez, et al, 2000) la educación a distancia se distingue de las otras modalidades por poseer el siguiente listado de características:

- a. Provisión de un ambiente de aprendizaje a un alumno remoto. Cuenta con una estructura curricular, material de aprendizaje estructurado, estrategias y tácticas instruccionales, estrategias y tácticas de aprendizaje, diversas formas de apoyo, fuentes externas y herramientas.
- b. En esta modalidad el estudiante está en condiciones de decidir la forma de trabajo y el tiempo para realizarlo, se le ofrece asesoría por distintos medios (teléfono, correo, interacción directa con el asesor, entre otros) a la cual puede acudir en cualquier momento que le sea necesario.
- c. Es un proceso educacional en el que una parte significativa de la enseñanza es conducida por alguien que no está presente en el mismo espacio y tiempo de aprendizaje.
- d. Modalidad del sistema educativo que permite el logro de objetivos de aprendizaje mediante una relación no presencial, cualitativa, distinta a la del sistema convencional y con una combinación de medios diversos que facilitan el desarrollo del aprendizaje para las personas que no pueden estar sujetas a condiciones rígidas de calendario, espacio y tiempo.

- e. Sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno con medio de enseñanza, gracias a la acción sistemática y que puede conjuntar diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial.
- f. Proceso de enseñanza-aprendizaje que se sigue, mediante la utilización de los diversos medios de comunicación social (correo, prensa, radio, televisión, teléfono, casete) con alumnos muy dispersos y alejados entre sí.
- g. Sistema donde lo esencial es el desarrollo de la educación mediante los sistemas de multimedia e interactivos.

La educación a distancia es complemento de la educación convencional, en ningún momento ha querido competir con ella o sustituirla sino aplicar una mayor flexibilidad y un mejor aprovechamiento de los recursos educativos dentro y fuera de las aulas, a favor de grupos destinatarios olvidados o desatendidos.

Es un término que incluye estrategias de enseñanza y aprendizaje en su método para impartir conocimientos, habilidades y actitudes (Keegan, 1996). En la tabla 1 se presentan las diferencias esenciales entre la educación presencial y la educación a distancia según Alfonso (2003), de lo cual se puede concluir que más allá de una separación entre espacio y tiempo el punto clave radica en las estrategias y métodos de enseñanza que utilizan los docentes-tutores; así como los materiales con los que apoyan su práctica docente y la autonomía que el alumno adquiere.

Tabla 1. Diferencias esenciales entre la educación presencial y la educación a distancia (Alfonso, 2003).

Educación presencial	Educación a distancia
<p>a. En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y docente-educativo, el educando y el profesor se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal.</p>	<p>a. El educando y el profesor pueden no encontrarse en la misma dimensión espaciotemporal durante la transmisión de la información y apropiación del conocimiento. Asimismo, para que se establezca la</p>
<p>b. La expresión verbal y gestual del profesor son los medios de comunicación por excelencia. Precisamente por ello se les llama presenciales porque restringen la comunicación a "un aquí" y a "un ahora".</p>	<p>comunicación requerida es necesario recurrir a la utilización de elementos mediadores entre el docente y el alumno.</p>
<p>c. La voz del profesor y su lenguaje extra-verbal se sustituyen por otros medios que van desde las grabaciones sonoras y visuales hasta los procedimientos informáticos y de telecomunicaciones que permiten la transmisión de información en un espacio y en un tiempo que pueden ser diferentes. Aquí los medios utilizados no son simples ayudas didácticas sino que constituyen los vectores del conocimiento que complementan al profesor.</p>	<p>b. La utilización de medios visuales y sonoros es poco frecuente en el desarrollo de la llamada clase convencional y sólo sirven como puntos de apoyo didáctico que complementan la acción del profesor.</p>
<p>d. La relación no presencial de los que se comunican conforman un diálogo que por no establecerse "aquí" ni "ahora", se denomina "diálogo diferido"; en este, el</p>	<p>c. La relación directa o presencial posibilita que la comunicación, en base del diálogo, se pueda producir "aquí" y "ahora", de manera inmediata.</p> <p>d. En general, la autonomía y la construcción del conocimiento por esfuerzo propio y en base a los intereses y necesidades del educando, están restringidas.</p>

emisor debe enviar un mensaje completo y esperar un tiempo para recibir una respuesta de forma similar a lo que sucede con una carta, aunque no siempre es así.

e. Promueve el desarrollo de las posibilidades de aprendizaje según las potencialidades biológicas del alumno en correspondencia con sus intereses individuales y sociales.

Por su parte, Torres (2004) menciona que los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto presenciales como a distancia, deben tener un carácter dinámico en sus objetivos, contenidos, métodos, estructuras y base institucional. La Educación Superior a Distancia no tiene como perspectiva la adquisición y acumulación de información, ni dotar al estudiante de un saber terminal, sino proporcionar los métodos y estrategias que le permitan aprender a aprender, aprender a indagar y a construir determinados conocimientos, según requerimientos de su contexto sociocultural.

El curso en línea es un medio por el cual se ofrecerá nuevas formas de aprendizaje y estrategias de comunicación, así como de desarrollo de habilidades informáticas y de búsquedas de información (García, 2001).

En el caso de la educación en línea, se involucra cualquier medio de comunicación, considerando videoconferencia y la audioconferencia; para Álvarez (2000) significa enseñar y aprender a través de computadoras. Sin embargo, en los años recientes se consideran a los dispositivos móviles (teléfonos celulares, tablets y laptops) como parte de la educación en línea (m-learning), teniendo una expansión tal que, junto con la computadora y la red de internet se está más cerca del Ubiquitous Learning (u-learning) (Cantillo, 2012). Y uno de los elementos de la educación en línea más representativos, son las plataformas educativas, también llamadas Sistemas de Gestión del Aprendizaje (SGA), Ambientes Virtual de Aprendizaje (AVA) o Aulas Virtuales (AV). Para ser preciso en el concepto, en este documento se establecen los términos Plataforma Educativa o Sistema de Gestión del Aprendizaje para referirse al medio electrónico que se utiliza como medio de trabajo en la educación en línea.

Si bien las interacciones cara a cara desaparecen, debe insistirse que en todos los sistemas de educación a distancia no se produce realmente una separación absoluta entre alumno y docente, porque existirá, de manera obligada y necesaria, la realización de tutorías y reuniones de interacción entre ambas partes, a través de la tecnología, favoreciendo la

apropiación del conocimiento, del desarrollo de habilidades e incluso de capacidades; por lo tanto se establecerá una comunicación bidireccional, siendo éste el punto de partida de procesos de retroalimentación (Alonso, 2003). En la siguiente tabla se resume los conceptos antes mencionados:

Tabla 2: Diferencias entre la educación abierta, a distancia y en línea.

Educación abierta	Educación a distancia	Educación en línea
Educación sin tiempos ni definidos, el alumno estudia a su propio ritmo y es tutorado en los momentos que él decida. Incluye a la educación a distancia.	Separación del alumno y el profesor en un sistema escolarizado semiescolarizado formal. Incluye a la educación en línea, por correspondencia, televisión, teléfono, etc.	Mediado por la tecnología, se utilizan SGAs, se incluyen o a los dispositivos móviles. También se derivan el Blended Learning, Mobile Learning y el Ubiquitous Learning.

La educación en línea en la UADY

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con respecto a la educación abierta y a distancia, manifiesta en su visión que “...sería un sistema virtual que permita acortar distancias, acercando a la educación a los grupos que no han tenido acceso a la universidad o han desertado. Además de ofrecer a la población en general programas de actualización y formación para integrarse al desarrollo sociocultural y económico del estado y el país” (Diagnóstico de la Educación Abierta y a Distancia en la UADY, 2006, p. 6); lo cual estaba apoyado en el Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la Universidad, ya que se fundamentaba en las teorías cognoscitiva, constructivista-humanista y en la pedagogía del estudio independiente.

En el marco del MEyA, los objetivos establecidos para la Educación Abierta y a Distancia en la UADY en el año 2006 fueron:

1. Ampliar la cobertura, posibilitando el acceso a la educación superior a aquellos individuos o grupos que por razones diversas no pueden acceder a la educación escolarizada.
2. Apoyo a los programas escolarizados mediante los recursos y materiales generados por los programas abiertos y a distancia.
3. Considerar las necesidades y demandas de la población para responder a problemas específicos de formación, actualización y capacitación en el trabajo, para el trabajo y para la vida.
4. Ofrecer programas de estudio en modalidades abierta y a distancia, que se integren al resto de la oferta educativa y se manejen en el contexto de redes o sistemas estatales, regionales o nacionales.

De acuerdo a lo declarado anteriormente, se afirma que la UADY aborda la educación a distancia desde un enfoque posmoderno, es decir, no como una educación a distancia tradicional donde el estudiante es autónomo y se aísla de sus compañeros sino donde el aprendizaje en grupo formará parte fundamental de este. Lo contradictorio es que si bien se han realizado estudios formales sobre la educación a distancia en la UADY y se expresa en el MEyA de las mismas modalidades no convencionales de educación, no haya cursos formales reconocidos de educación en línea “puros” sino hasta el año 2011 con el primer curso de Estadística para el Campus de Ciencias Exactas.

En el año 2012 el MEyA es actualizado y se presenta el Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) donde se mantiene la menor presencialidad en el aula, el uso de las tecnologías de información y comunicación, el aprendizaje centrado en el estudiante y la educación basada en competencias. A partir de lo anterior, se establecen a

nivel institucional dos sistemas: El Sistema de Educación en Línea (SEL) UADY, y el Sistema UADY Virtual (ver tabla 3).

La historia de la educación en línea en la Facultad de Educación

En los trabajos de Cookson (2002), Esperón y Ley (2005) coinciden que deben existir diversos grupos de trabajo alrededor de un curso en línea, entre soporte técnico, expertos de la disciplina a enseñar, tutores, profesores, diseñadores de tareas, administradores de la plataforma, entre otros. Cada grupo tiene un papel importante en la organización de cursos en línea. Pacheco (2002) menciona que los cursos en línea tienen de relevante la flexibilidad en la comunicación, el espacio y tiempo.

Actualmente la mayoría de las instituciones de educación superior en México y en el Mundo ofrecen cursos en esta modalidad, lo mismo sucede con empresas de capacitación y órganos gubernamentales. En la Facultad de Educación existen grupos avocados a estas distintas tareas, en buena medida por la experiencia empírica adquirida en el tiempo y por lo que han planteado los autores mencionados. Sin embargo, los inicios de la educación en línea utilizando un SGA fue a finales del año 2002 y principios de 2003, en principio utilizando un equipo de cómputo básico y a nivel interno cuando se implementó por primera vez en la Facultad de Educación la plataforma Claroline, a propuesta del Dr. Manuel Prieto Méndez de la Universidad Castilla la Mancha quien sugirió utilizar plataformas educativas libres como alternativa para de aquellas que se debía pagar licencias para la implementación como Blackboard (Ley, 2003); como se había mencionado en el apartado de antecedentes, el modelo de educación en línea de la Universidad de Quintana Roo (U. QRoo) contaba con esta plataforma y la UADY se encaminada a seguir esta fórmula.

El grupo conformado por los Maestros Cecilia Guillermo, Alfredo Zapata y William Reyes de la Facultad de Educación, e Israel Novelo del entonces llamado "Departamento de Teleinformática" de la UADY, comenzaron la exploración de las diversas plataformas libres

(Moodle, Claroline, Atutor, entre otras). Se determinó que sería Claroline el sistema a utilizar, debido a la facilidad de instalación (contaba con un asistente para este propósito), la sencillez de su interfaz y la utilidad de sus herramientas. Se realizaron las configuraciones necesarias para poder acceder por a esta plataforma, en un principio fue por la red local (intranet) y seis meses después se logró acceder por internet. Los primeros cursos fueron de Licenciatura en Educación y de la Especialización en Docencia, 2 y 1 respectivamente, y 2 profesores con 161 estudiantes aproximadamente utilizando la plataforma (ver tabla 3). La administración de esta plataforma quedó en manos de los Mtros. Alfredo Zapata y William Reyes, el soporte técnico fue supervisado por el Mtro. Israel Novelo.

El uso de una herramienta tecnológica novedosa y de utilidad para los estudiantes en aquel entonces permitió que se extendiera más su uso y que los profesores solicitaran abrir sus cursos en la plataforma, principalmente para los cursos coloquiales de enseñanza de idiomas y en la Licenciatura en Educación.

En el año 2004, con la separación del grupo de desarrollo de Claroline y se creó Dokeos, una variante de la primera, que contaba con un mayor número de herramientas, mejor administración de los contenidos y una interfase mejorada, de acuerdo a los estándares de la época; por lo que los administradores de la plataforma en la Facultad de Educación hizo la primera migración Dokeos en la Facultad de Educación, los cursos (alrededor de siete) se cambiaron manualmente y se les solicitó a los usuarios crear nuevamente sus cuentas para acceder al sitio.

Ese mismo año la Universidad Autónoma de Yucatán puso a disposición de las Facultades un servidor institucional para brindar soporte a la plataforma Dokeos, ya con el nombre de "Sistema de Educación en Línea de la Universidad Autónoma de Yucatán" (SEL-UADY) a propuesta del Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, entonces Director General de Desarrollo Académico y actual Rector de la UADY. A finales de ese año el número de docentes con

curso en plataforma llegaba a veinte, entre licenciatura, posgrado y cursos coloquiales de idiomas, en este punto se hizo necesaria la capacitación de profesores para el uso de esta herramienta.

En el año 2005 la Facultad de Educación adquirió la infraestructura necesaria para implementar su propia plataforma, por lo que se instaló la versión más reciente de Dokeos: la 1.6.2, esta “actualización-migración” tuvo pérdida de cursos completos, de materiales y usuarios asociados a los cursos, debido al desconocimiento de cómo realizar este tipo de actualizaciones. En esta ocasión, la pérdida de cursos y materiales generó desconfianza de los profesores hacia la herramienta por considerarla de riesgo por la pérdida de los materiales y los datos de calificaciones en los cursos, tuvo que realizarse de nuevo la creación de cursos y rescate de materiales para éstos en el nuevo SGA y dar de alta a los usuarios (453); la experiencia de esta migración consistió en realizar un plan de contingencias y hacer las pruebas pertinentes para corroborar que no haya pérdidas en futuras migraciones y actualizaciones.

En el año 2006, en el estudio realizado por el Mtro. William Reyes (2010) para lograr tener cursos totalmente en línea, se utilizó la plataforma Moodle para un curso regular de licenciatura en educación del campus Tizimín, debido a que en Dokeos las herramientas de administración y calificación de actividades eran insuficientes así como el enfoque de enseñanza era más adecuado con el MEyA de la UADY (2002 - 2010), los resultados fueron satisfactorios, ya que se lograron administrar las actividades realizadas en la plataforma, hubo seguimiento de cada estudiante y el grupo de estos mencionó que había una herramienta de utilidad y se habían logrado los objetivos.

Por lo anterior, el grupo de administradores de la plataforma Dokeos en la Facultad de Educación sugirió hacer la transición de Dokeos a Moodle de manera paulatina. Durante 2007 y 2008 se actualizaron ambas plataformas, y se tomó la decisión que Dokeos serviría para los cursos mixtos (presenciales y en línea) y Moodle para cursos totalmente en línea,

sin embargo, la tendencia fue utilizar esta última en todos los cursos de los programas educativos que ofrecía la Facultad. En el año 2009 todos los cursos se migraron manualmente a la plataforma Moodle en la versión 1.9.0, descontinuando a Dokeos. Comenzó un programa de capacitación a la planta docente de la Facultad y ante el éxito obtenido, la propia UADY, a través de la Coordinación General de Docencia, adopta a Moodle para el SEL-UADY en sustitución de Dokeos.

En los años 2010 y 2011 se ha trabajado principalmente en diseñar modelos y estándares para utilizar las herramientas de la plataforma, sin embargo, las tendencias a lo social, el compartir información, la computación en la nube y el uso masivo de los dispositivos móviles ha planteado la necesidad de hacer una nueva actualización de la plataforma, la versión 2.3, sin embargo, este cambio supone riesgos en la integridad de los cursos que existen actualmente (cerca de 120) así como las cuentas de los usuarios (1024), por lo que se está trabajando en la estrategia para realizar la migración de los cursos y usuarios en conjunto la Facultad de Educación con la Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información de la UADY, que se espera se realice en diciembre de 2012, para continuar con un nuevo programa de capacitación al personal docente.

Tabla 3. Historial de la implementación de plataformas educativas en la Facultad de Educación, de 2003 a 2012.¹

Plataforma	Año	Actividades
Claroline	2003	Implementación de la versión 1.4.2 de la plataforma en Claroline en una PC.
Dokeos	2004	Migración a la plataforma Dokeos versión 1.5.2, la Universidad Autónoma de Yucatán la adopta con el nombre de “Sistema de Educación en Línea” (SEL-UADY)
	2005	Actualización a la versión 1.6.2 de Dokeos.
Moodle	2006	Exploración de la plataforma Moodle, versión 1.7.0 para implementarse en la Facultad de Educación. Actualización a la versión 1.8.0 de Dokeos y 1.8.1 de Moodle, se determinó que Dokeos sea utilizada para cursos mixtos y Moodle para cursos completamente en línea.
	2007	Actualización a la versión 1.9.4 de Moodle y se migran los cursos existentes en Dokeos, ese mismo año se deja de utilizar esa plataforma en la Facultad de Educación y la Universidad migra a Moodle.
	2008	Inicia en la Universidad la “UADY Virtual” utilizando Moodle 2.0
	2011	Actualización a la versión 2.3 de Moodle, prevista para diciembre.
	2012	

¹ La dirección electrónica del SEL-UADY de la Facultad de Educación es <http://sel.educacion.uady.mx>

Resultados obtenidos

Desde la implementación de la plataforma educativa a la fecha el crecimiento del número de usuarios (profesores y estudiantes) y de cursos se ha multiplicado en ocho años (ver figura 1), pasando de dos profesores, a 62; de tener tres cursos en 2003 a 120 en 2011 y de tener 161 estudiantes en un principio, hasta alcanzar el máximo histórico en 2010 con 1053. Esto se debe en buena medida a un sistema que permite flexibilizar el proceso educativo, usar las tecnologías de información y comunicación y las generaciones de estudiantes y profesores que adoptan fácilmente este tipo de recursos en sus actividades académicas.

Actualmente la mayoría de los usuarios cuentan con equipos de cómputo o de telefonía móvil con conexión a internet que les permite acceder a bases de datos de revistas indexadas, sistemas de control escolar y tutoría, entre otras actividades académicas y administrativas utilizando internet, por lo que el Sistema de Gestión del Aprendizaje debe estar en funcionamiento óptimo, con un esquema de seguridad informática, la infraestructura adecuada y un sistema de soporte técnico para evitar cualquier contingencia. Es, por tanto, un Sistema de suma importancia para la Facultad y para la Universidad en sus funciones sustantivas.

Figura 1. Evolución en el número de alumnos, cursos y profesores del Sistema de Educación en Línea de la Facultad de Educación de 2003 a 2011.²

Otro factor determinante para lograr el éxito de este Sistema en la Facultad de Educación fue el apoyo de la administración, tanto de la DES como de la propia Universidad que ha proporcionado los recursos económicos y humanos para la inclusión de la plataforma en el currículo de los programas educativos, como se mencionó anteriormente, es considerada a la educación mediada por la tecnología vital para el logro de la función sustantiva de la propia Universidad.

En relación a los programas educativos, la Facultad de Educación cuenta con dos licenciaturas, una especialización y cuatro maestrías, además se cuenta con un sistema de educación continua. Toda la oferta educativa cuenta con cursos en la plataforma Moodle. En la figura 2 se aprecia el número de cursos por tipo de programa, teniendo el mayor número de éstos en la plataforma los de licenciatura con un 43%, considerando que son

² La recopilación de los datos fue a través de los informes de la Dirección de la Facultad de Educación a distintas instancias: Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo de la UADY, CIEES, PIFI, y Organismos Acreditadores reconocidos por el COPAES.

dos (Educación y Enseñanza del Idioma Inglés) y una de ellas (Educación) se encuentra en dos Campus (Mérida y Tizimín), así como la mayor matrícula (cerca de 512 estudiantes).

Le siguen los cursos a nivel maestría con un 33% del total de cursos en el SGA; en este sentido, son cuatro maestrías (en Investigación Educativa, Innovación Educativa, Orientación y Consejo Educativos, y en Administración de Organizaciones Educativas) con alrededor de 123 estudiantes. La Especialización en Docencia cuenta con 13 cursos y 90 estudiantes. Los cursos en educación continua son 16, sin embargo el número de participantes son alrededor de 360, mismos que no pertenecen a la matrícula de la Facultad de Educación.

Figura 2. Distribución de los cursos por tipo de programa en el Sistema de Educación en Línea de la Facultad de Educación.

En la tabla 4 se aprecia los distintos PE que ofrece la DES y el número total de cursos declarados en los planes de estudio de cada uno, se observa de igual forma que cada PE tiene un número de cursos en plataforma, y un porcentaje de estos con respecto al total de cursos.

Los resultados encontrados indican todos los programas cuentan con cursos en plataforma, siendo la Especialización en Docencia, la Licenciatura en Educación y la Maestría en Investigación Educativa con los mayores porcentajes; en contraparte, la

Maestría Orientación y Consejo Educativos y la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés (31% y 15% respectivamente) los programas con menos cursos en plataforma con respecto al total de la oferta declarada en los planes de estudio. En esta tabla se omiten los datos de educación continua.

Tabla 4: Porcentaje de los cursos en la plataforma Moodle del total ofertado por programa educativo³.

Programa	Total Cursos ⁴	de Cursos en plataforma ⁵	% de cursos en plataforma
Licenciatura en Educación (Mérida y Tizimín)	52	41	79%
Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés	53	8	15%
Especialización en Docencia	14	13	93%
Maestría en Investigación Educativa	16	11	69%
Maestría en Innovación Educativa	26	12	46%
Maestría en Orientación y Consejo Educativos	16	5	31%
Maestría en Administración de Organizaciones Educativas	19	12	63%

Estos datos permiten dimensionar la cantidad de cursos en la plataforma educativa y la cultura que se ha formado sobre el uso de este recurso en la currícula de la Facultad.

³Datos obtenidos en los planes de estudios oficiales y aprobados por el H. Consejo Universitario de la UADY.

⁴Se refiere a los cursos ofertados, que es diferente al número de cursos que debe cubrir el plan de estudios.

⁵ Corte a octubre de 2012. Estos cursos se encuentran la plataforma Moodle.

Conclusiones

La Facultad de Educación ha adquirido la experiencia en el uso de las plataformas Dokeos y Moodle debido al interés de sus profesores por mejorar su práctica docente, la facilidad en el manejo de la información, la movilidad, la flexibilidad de horarios, entre otros. Todos los programas académicos tienen cursos que son administrados a través de una plataforma, los estudiantes utilizan este recurso para envío de tareas, actividades extramuros y para comunicarse. En el aspecto técnico, los administradores de este sistema realizan pruebas con las nuevas versiones de la plataforma, se estudian los “plugins” que sirvan para mejorar la experiencia en el uso de esta herramienta; se tiene mayor conocimiento de la estructura de la plataforma Moodle y obtener su mejor rendimiento.

Aún falta la integración de la plataforma con las redes sociales y los dispositivos móviles así como lograr la capacitación de todo el personal académico para extender a más herramientas de Moodle, como los “talleres”, los “wikis” y las “bases de datos”, por mencionar algunas; así como homogeneizar el formato de los cursos y las actividades.

Por otra parte, existen retos para la Facultad de Educación y en general, para la Universidad Autónoma de Yucatán, como implementar un PE completo en la modalidad en línea y no como un complemento a los cursos presenciales. Otro reto es la infraestructura física que se requiere para soportar el crecimiento del número de cursos, los materiales, el número de usuarios y las actividades “on-line” que demanda el servicio. Entre los planes de la DES se encuentra la migración a la versión 2.3.1 de Moodle de todos los cursos existentes, mejorar la infraestructura que la soporta; lograr la certificación en la creación de cursos en Moodle (MCCC), capacitar al personal académico de la Facultad en la administración de sus cursos e implementar a la educación continua en la modalidad en línea.

Han sido diez años de usar las plataformas educativas en la Facultad de Educación, los datos demuestran que su uso se ha extendido a todos los programas, los usuarios ya están acostumbrados a esta herramienta y es imprescindible continuar con la evolución de estos sistemas para mantener el éxito que se ha logrado en estos años.

Bibliografía

Alfonso, I. (2003). *La educación a distancia*. México: Trillas.

Álvarez, et al. (2000). *Plan Maestro de Educación Superior Abierta y a Distancia. Líneas estratégicas para su desarrollo*. México: ANUIES.

Cantillo, C. Roura, M. Sánchez, A. (2012). Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación. *Revista La Educa@ción digital magazine*. N. 147. Disponible en: www.educoas.org.

Cookson, P. (2002) *Access and equity in distance education: R&D and Quality Concerns. Keynote address, XV Annual Conference of the Asian Association of Open Universities (pp. 1-60)*. New Delhi: Kogan Page.

Esperón, R. Ley, M. (2005). *Educación en línea en la UADY mediante un software libre. Revista Apertura. Año/vol. 5, número 001. (pp. 67-72)*. México: Universidad de Guadalajara.

García, L. (2001). *La educación a distancia. De la teoría a la práctica*. España: Ariel.

Keegan, D. (1996). *Foundations of distance education*. Canadá: Routledge Studies in distance education.

Ley, M. (2003). *Programa de Educación Abierta y a Distancia, proyecto*. México: UADY.

Reyes, W. (2010). *Experiencia en la implementación de un curso en línea para los alumnos de la Licenciatura en Educación del Capus Tizimín de la Universidad Autónoma de Yucatán. Experiencias de investigación con el uso de Tecnologías para el Aprendizaje. (pp. 161-179)*. México: Universidad de Guadalajara.

Torres, A. (2004). *La Educación Superior a Distancia. Entornos de aprendizaje en red*. México: Innova.

Universidad Autónoma de Yucatán. (2006-2010). *Modelo Educativo y Académico (MEyA)/ Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI)*. Disponible en: www.uady.mx. México: UADY.